

MILLIY KURASHCHILARNI MUSOBAQALAR UCHUN PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI

Termiz davlat pedagogika instituti
Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlar nazariyasi va metodikasi
mutaxassisligi 2-kurs magistranti.

Hasanov Abbos To'ychiyevich

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada yosh kurashchilarning sport musobaqalari uchun ruxiy irodaviy tayyorgarligi va uning ahamiyati to'g'risidagi asosli ma'lumotlar o'rin olgan.*

***Kalit so'zlar:** kurash sport turi, texnik harakat, maxsus mashqlar, texnik usullar, takomillashtirish, kurashchi.*

Bugun buyuk ajdodlarimiz ruhini shod etib, azal-azaldan xalqimiz milliy g'ururiga aylanib qolgan o'zbek kurashining jahon maydoniga chiqishi, uning tan olinishi barchamizni bag'oyatda quvontiradi. Mustaqillik sharofati va O'zbekiston Prezidenti Islom Karimovning jonkuyarligi tufayli o'zbek kurashi olamshumul mavqega ega bo'ldi. Kurash o'zbekning urf-odati, milliy qadriyati maqomida chet ellarga kirib bordi. Hozirda milliy kurash turlari mamlakatimizda eng yetakchi sport turlaridan biri sanaladi.

Jahon arenalarida sport natijalarini o'sib borishi va raqobatning keskinlashuvi soha mutaxassislari oldiga yanada yangi vosita va usullarni mashg'ulot jarayoniga tadbqiq etib, mashg'ulotlar samaradorligini oshirish yo'llarini ilmiy va amaliy asoslash ma'suliyatni yuklamoqda. Bugungi kunda tadqiqotchilarni sportda ruhiy tayyorgarlik muammosi yechimini topish ko'proq o'ylantirmoqda. Zamonaviy sportda, sportchilarga ruhiy ta'sir o'tkazish usullari jadal o'rganilmoqda va ishlab chiqilmoqda. Biroq ta'lim muassasalari va boshqa turdagi sport jamiyatlarida sport turlari bo'yicha to'garaklarni tashkil etish, bolalarni jismoniy, ruhiy, ma'naviy -ahloqiy tarbiyalashning zamonaviy shakl va uslublarini ishlab chiqish hamda yaratishga bo'lgan ehtiyoji mavjud. Tadqiqot ishimizni maqsadi Boshlang'ich sport

ixtisosligida shug‘ullanuvchi yosh milliy kurashchilarni bo‘lajak musobaqalarga psixologik tayyorlashning ahamiyatini tajribada ilmiy asoslash. Tadqiqot ishimizda ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, sportchilar bilan uchrashuv va suhbat uyushtirish, pedagogik kuzatuvlar, psixologik testlar, pedagogik tajriba usullaridan foydalandik.

Kurashchilarning psixologik tayyorgarligi deganda - shug‘ullanuvchining o‘z kuchiga ishonchi, kurashishga intilishi, shu kunga qadar to‘plagan (texnik va taktik) kuchini safarbar qilishi, turli zarbalarga (qarshiliklarga) chiday olishi, o‘zining ko‘nikma va malakalarini (to‘shish, himoya qilish, chalg‘itish, aldash va xokazolar) ishga sola bilish va boshqalarga aytiladi. Shuni inobatga olgan holda o‘quv mashg‘ulotlari jarayonida shug‘ullanuvchi kurashchilarga faqat jismoniy yuklama beribgina qolmasdan, ularning psixologik tayyorgarligiga ham e‘tibor berilishi kerak. Psixologik nuqtai-nazardan shuni e‘tirof etish lozimki, shug‘ullanuvchining kayfiyatiga, his-tuyg‘ulariga, ehtiyojiga, qobiliyatiga e‘tibor berilmasa, shug‘ullanuvchi hodisalarni, jarayonlarni ko‘rib, sezib, tasavvur qilmasa, unda hech qachon qabul qilish, esda olib qolish va qiziqish paydo bo‘lmaydi. Uning barcha qilgan harakatlari zoye ketadi. Shuning uchun kurash sport turi faoliyatida psixologik tayyorgarlikning ahamiyati katta bo‘lib, u yutuqlarning asosiy sharoitidan biri bo‘lib qoladi. Sportchini o‘z kuchiga ishonchi, kurashga intilishi, butun kuchini safarbar qilishi va g‘alabaga erishishi, emotsional qo‘zg‘alishning optimal darajada chidam

berishi, sport kurashida o‘zining hatti-harakatlari bilan kurasha olishi psixik tayyorgarlikka kiradi. Buning uchun yuqori darajadagi taraqqiy etgan bilish, emotsional va irodaviy funksiyalar zaxirasi mavjud bo‘lishi lozim. Musobaqaga psixologik tayyorgarlik tizimi o‘z ichiga qator vazifalarni olib bu vazifalarni hal qilish jarayonida sportchining musobaqaga psixologik tayyorgarligini shakllantiradi.

Sportchini musobaqaga psixologik tayyorlash tizimiga quyidagi jarayonlar kiradi:

- musobaqa sharoitida axborotlar to‘plash,
- musobaqa oldidan sportchini mashqlangan holatini baholash va o‘z-o‘zini baholash,
- musobaqada ishtirok etishning maqsad va vazifalari,
- musobaqada qatnashishning motivlarini faollashtirish,
- aqliy faoliyat eksperimentlarini rejalashtirish,
- sportchida o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga ishonch hissini shakllantirish,
- maksimal irodaviy zo‘r berishni faollashtirish va uni musobaqa sharoitida namoyon qila bilish,
- musobaqa sharoitida psixik holatlarini boshqarish va o‘z-o‘zini boshqarish usullarini egallash va boshqalar.

Buxoro viloyatida yosh o‘rtasida o‘tkazilgan sport musobaqalarining saralash bosqichida ishtirok etib, musobaqa yakunida muvaffaqiyatli o‘rin egallagan yoki mag‘lubiyatga uchragan talabalar bilan suhbat o‘tkazib quyidagicha natijalarga ega bo‘ldik.

Musobaqada g‘olib chiqqan talabalar ijobiy kechinmalarini quyidagicha keltirish mumkin:

- musobaqa oldidan sportchini tayyorgarlik holatini baholanishi;
- musobaqada ishtirok etishning maqsad va vazifalari tushunishi;
- musobaqada qatnashishning motivlarini faollashtirish yo‘llarini bilish;
- aqliy faoliyat eksperimentlarini rejalashtira olishi;
- sportchida o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga ishonch hissini shakllangani;
- maksimal irodaviy zo‘r berishni faollashtirish va uni musobaqa sharoitida namoyon qila bilishlik,

- musobaqa sharoitida psixologik holatlarini boshqarish va o‘z-o‘zini boshqarish usullarini egallay olganligi;

- o‘z-o‘zini nazorat qila olish;
- turli to‘siqlarni bartaraf etishga tayyor turishlik;
- toliqishni oldini olish;
- fikr va xayolni tez jamlash;
- o‘z-o‘zini ishontirish;
- raqibning tayyorgarlik holatni sezish;
- tezkor qaror qabul qilish;
- xayajon va qo‘rqishdan yiroqlashish kabi holatlarni ta’riflaydilar.

Mag‘lubiyatga uchragan talabalarda quyidagicha salbiy kechinmalar kuzatildi:

- musobaqa oldidan sportchini tayyorgarlik holatini baholanishi;
- musobaqada ishtirok etishning maqsad va vazifalari tushunishi;
- musobaqada qatnashishning motivlarini faollashtirish yo‘llarini bilmasligi;
- aqliy faoliyat eksperimentlarini rejalashtira olmasligi;
- maksimal irodaviy zo‘r berishni faollashtirish va uni musobaqa sharoitida namoyon qila bilishni bilmaslik;

- musobaqa sharoitida psixik holatlarini boshqarish va o‘z-o‘zini boshqarish usullarini egallay olmaganligi;

- jismoniy sifatlarni yaxshi tarbiyalanmaganligi;
- turli to‘siqlarni bartaraf etishga tayyor emasligi;
- asablarni ortiqcha zo‘riqishi;
- tezkor qaror qabul qilishga tayyor emasligi;
- xayajon va qo‘rqishdan;
- ruxiy ezilganlik;
- raqibini o‘zidan ustun qo‘yish;
- ortiqcha hayajonga tushish;
- shaxsiy xavotirlanish

- Tezkor xavotirlanish
- Diqqatni taqsimlay olmaslik;
- ishonch hissini soʻnishi va boshqa shu kabi holatlarni taʼriflaydilar.

Yuqoridagi ijobiy va salbiy kechinmalar musobaqa natijalariga qarab kurashchi sportchilarda psixologik holatlar namoyon boʻlar ekan.

Xulosa qilib aytganda sport musobaqalari jarayonida psixologik tayyorgarlik muhim ahamiyat kasb etadi. Yakkakurashning kurash turi bilan shugʻullanuvchi yoshlarga hamda murabbiylarga quyidagi tavsiyalarni taklif qilmoqchimiz:

1. Kurashchida imkoniyatlarini roʻyobga chiqarishga ishonchini shakllantirish.
2. Psixologik irodaviy tayyorgarlik darajasini oshirish.
3. Irodaviy - gʻoyaviy sifatlarni tarbiyalash.
4. Obyektiv va subyektiv qiyinchiliklarni bartaraf etish.
5. Mashqlanish jarayonida irodaviy zoʻr berish va boshqalar.

Shundagina yosh sportchilarimizdan boʻlajak sport musobaqalarida yuqori natijalarni kutish mumkin.

Adabiyotlar

1. Xasanov I. T., Sodiqova D. B. Specific ways to develop physical activity in preschool children //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 24. – C. 20-25.
2. Hasanov I. T., Mamataov F. B. EFFECTIVENESS OF APPROACHING A COMBINATION OF THEORETICAL AND PRACTICAL EXERCISES IN PREPARATION FOR PRESCHOOL CHILDREN IN PHYSICAL TRAINING //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 24. – C. 4-7.
3. Toychievich K. I. Historical Characteristics, General Content and Stages of Development of Physical Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022. – T. 5. – C. 18-21.
4. Tuychievich X. I. Development Stages and Characteristics of The History of Physical Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022. – T. 5. – C. 96-99.
5. Tuychiyevich X. I. Development Stages and Characteristics of the History of Physical Education //Central asian journal of social sciences and history. – 2022. – T. 3. – №. 2. – C. 5-8.
6. Tuychievich H. I. Paralympic Sports Competitions-A Field of Courage and Courage //International Journal of Culture and Modernity. – 2022. – T. 17. – C. 474-477.
7. Хасанов И. Т. Имконияти чекланганларга имкон берайликжамииятда фаол шахсларнинг сони кўпайсин //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 6. – C. 785-790.

8. To'ychievich X. I. O'ZBEKISTON JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA PARALIMPIYA SPORT MUSOBAQALARI TARIXI. – 2022.
9. Toychievich X. I. CAUSES OF HYPODYNAMY-THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN FIGHTING AGAINST IT //YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS. – 2022. – T. 1. – №. 2. – C. 27-31.
10. Atamurotovich E. K. et al. Financial And Tax Economic System In Surhan Oasis //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – T. 6. – №. 10. – C. 2128-2141.
11. Hasanov I. T. ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2 (6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view>. – 2022. – T. 434.
12. Хасанов И. Surxondaryolik paralimpiyadachi sportchilarning O 'zbekiston terma jamoasi tarkibidagi ishtiroki va natijalari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 159-163.
13. To'ychievich X. I. ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – T. 1. – №. 2. – C. 5-10.
14. To'ychievich X. I. ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – T. 1. – №. 2. – C. 5-10.
15. Hasanov I. T. ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2 (6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view>. – 2022. – T. 434.
16. Xasanov I. T., Sodiqova D. B. Specific ways to develop physical activity in preschool children //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 24. – C. 20-25.
17. Hasanov I. T., Mamataov F. B. EFFECTIVENESS OF APPROACHING A COMBINATION OF THEORETICAL AND PRACTICAL EXERCISES IN PREPARATION FOR PRESCHOOL CHILDREN IN PHYSICAL TRAINING //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 24. – C. 4-7.
18. Toychievich K. I. Historical Characteristics, General Content and Stages of Development of Physical Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022. – T. 5. – C. 18-21.
19. Tuychievich X. I. Development Stages and Characteristics of The History of Physical Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022. – T. 5. – C. 96-99.

20. Tuychiyevich X. I. Development Stages and Characteristics of the History of Physical Education //Central asian journal of social sciences and history. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 5-8.
21. Tuychievich H. I. Paralympic Sports Competitions-A Field of Courage and Courage //International Journal of Culture and Modernity. – 2022. – Т. 17. – С. 474-477.
22. Хасанов И. Т. Имконияти чекланганларга имкон берайликжамииятда фаол шахсларнинг сони кўпайсин //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 785-790.
23. To'ychievich X. I. O'ZBEKISTON JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA PARALIMPIYA SPORT MUSOBAQALARI TARIXI. – 2022.
24. Toychievich X. I. CAUSES OF HYPODYNAMY-THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN FIGHTING AGAINST IT //YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 27-31.
25. Atamurotovich E. K. et al. Financial And Tax Economic System In Surhan Oasis //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – Т. 6. – №. 10. – С. 2128-2141.
26. Hasanov I. T. ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2 (6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view>. – 2022. – Т. 434.
27. Хасанов И. Surxondaryolik paralimpiyadachi sportchilarning O 'zbekiston terma jamoasi tarkibidagi ishtiroki va natijalari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 159-163.
28. To'ychievich X. I. ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 5-10.
29. To'ychievich X. I. ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 5-10.
30. Hasanov I. T. ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2 (6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view>. – 2022. – Т. 434.